

পার্টি কর্মসূচীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে

এম বাসবপুন্নাইয়া

সি পি আই (এম) 'র সপ্তম কংগ্রেসে খসড়া কর্মসূচী পেশ করেন এম বাসবপুন্নাইয়া। তাঁর এই ব্যাখ্যামূলক উপস্থাপনা পার্টির মতাদর্শগত অবস্থানের একটি চিরায়ত দলিল হয়ে রয়েছে। এই বক্তৃতার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করা হলো।

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি আমাকে খসড়া কর্মসূচী উপস্থাপনায় এবং বিতর্কের সূচনা করার দায়িত্ব দিয়েছে। সরাসরি বিষয়ে যাবার আগে আমি অনুমতি চাইছি বিষয়ের সাথে যুক্ত কিছু বিষয়ে আমার সাধারণ পর্যবেক্ষণ পেশ করতে। ছয় মাস হলো খসড়া কর্মসূচী আপনাদের দেওয়া হয়েছে। এ সময়ে সারা দেশে তা নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃপার্টি আলোচনা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আমরা খসড়া কর্মসূচীর বিভিন্ন সূত্রায়ণ ও প্রস্তাবের বিষয়ে ব্যাখ্যা সংবলিত যথার্থ রিপোর্ট দিতে পারিনি। এরকম পরিস্থিতিতে পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মরেডদের জেলা ও রাজ্যস্তরে সম্মেলনে নিজেরা যেভাবে বুঝেছেন সেভাবে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। তাঁরা মনে করেছেন যতটা সম্ভব এভাবেই কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির যৌথ বোঝাপড়ার দিকটি প্রতিফলিত হবে। স্বাভাবিকভাবেই এই পদ্ধতি এবং এর দ্বারা একই বোঝাপড়ার ভিত্তিতে খসড়া কর্মসূচী পেশ করার বিষয়টি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু এদিয়ে এটা বোঝায় না যে, যে ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে তা ভুল। যেটা বলতে চাইছি তা হলো, কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে পার্টিকে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগতভাবে একতাবদ্ধ করতে হলে কেন্দ্রীয় ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট একান্ত জরুরী। আমি আপনাদের সামনে যে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট পেশ করতে যাচ্ছি তা সেই প্রয়োজন মেটানোর একটা প্রচেষ্টা মাত্র।

একটি পূর্ণাঙ্গ এবং যথাযথ রিপোর্ট তৈরি ও পেশ করার গুরুতর অসুবিধা এখনও আমরা অনুভব করছি। এর কারণগুলি হলো প্রথমত, কেন্দ্রীয় অফিস, জেলা ও রাজ্যস্তরের সম্মেলনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোনো রিপোর্ট এযাবৎ পায়নি। ফলে তা খতিয়ে দেখে তা থেকে উপাদান সংগ্রহ করার কাজটা ব্যাহত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, আমি যে ব্যাখ্যামূলক টিকা তৈরি করেছিলাম, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি বিভিন্ন জরুরী কাজের চাপে তা যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে চূড়ান্ত রূপ দিতে পারেনি, যা পার্টি কংগ্রেসে পেশ করা যেতো। তৃতীয়ত, দুটি দলিলে যেমন, কর্মরেড এম বাসবপুন্নাইয়া, পি রামমূর্তির, এইচ কে সুরজিৎ লিখিত “ডাঙ্গে কর্মসূচী কি প্রকাশ করে” এবং কর্মরেড বাসবপুন্নাইয়া লিখিত “ই এম এস—এর খসড়া কর্মসূচীর উপর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সম্পর্কে আমাদের মতামত” এ-যা বলা হয়েছে তার পুনরুল্লেখ করতে চাইছি না। এই দুই পুস্তিকাতে আমরা যে বিষয়ে একমত নই তারই সমালোচনা কেবল নেই, এগুলিতে রয়েছে খসড়া কর্মসূচী নিয়ে আমাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রকাশ। এগুলি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির সহমত প্রতিফলিত করে এবং তা পার্টি কংগ্রেসের দলিল হিসাবে আপনাদের হাতে রয়েছে। বর্তমানে আমি যে রিপোর্ট পেশ করতে যাচ্ছি তাতে পুনরুল্লেখ বর্জন করা হয়েছে এবং এতে অন্যান্য সব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। অতএব আমার রিপোর্ট একটি সম্পূর্ণক ধর্মী এবং উপরে যেসব বিষয়বস্তুর কথা উল্লেখ

করা হয়েছে সেই সব একত্রে কর্মসূচীর একটা ব্যাখ্যামূলক অংশ হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে। আমি আশা করছি, প্রতিনিধি কমরেডরা এ অসুবিধার দিকটা বুঝতে পারবেন এবং এর ফলে পার্টি কংগ্রেসে পেশ করা রিপোর্টের সীমাবদ্ধতাও বুঝতে পারবেন।

কর্মসূচী আলোচনার আগে আমি চাইছি কমরেড ই এম এস যে পরামর্শ ও প্রস্তাব রেখেছেন তাতে কিছুটা আলোকপাত করতে। ই এম এস চেয়েছিলেন কর্মসূচী গৃহীত হওয়ার কাজটা পিছিয়ে দিতে যাতে সমস্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিতর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার পর একটা তুলনামূলক ভাবে পরিণত খসড়া কর্মসূচী গ্রহণ করা যায়।

কিন্তু তেনালি কনভেনশনে এবং জেলা ও রাজ্য পার্টি সম্মেলনে যে সহমত প্রকাশ করা হয়েছে তাতে এ প্রস্তাবের সমর্থন মেলে না। পার্টি কর্মসূচীর প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। এটা বলা হচ্ছে না যে, বর্তমানে যে খসড়া কর্মসূচী তৈরি করা হয়েছে তাই একেবারে নিখুঁত বা আমাদের মৌখ অভিভুক্ততা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে, আরো গভীর সমীক্ষা ও আলোচনার মাধ্যমে আরও ভালো খসড়া কর্মসূচী তৈরি করা যাবে না। আমাদের মতে বর্তমান সময়ে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন যে কঠিন মোড়ে এসে পৌঁছেছে, তা থেকেই কর্মসূচীর তীব্র প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। ভবিষ্যতে এর চেয়ে ভালো খসড়া তৈরি করতে গিয়ে দেরি হবে, তাতে লাভ ও সুবিধার চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। বিলম্বের ফলে আমাদের পার্টি মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হবে। কারণ শোষণবাদীরা যে সময়ের মধ্যে নিজস্ব কর্মসূচী নিয়ে হাজির হবে এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরোধীরাও এ দেরির সুযোগ নিতে পিছুপা হবে না। এখনই কেন পার্টি কর্মসূচী দরকার তা আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি “ই এম এস –এর খসড়া কর্মসূচীর সমালোচনামূলক টীকার উপর মন্তব্য”-এ, যা আপনাদের হাতে রয়েছে, তাই এগুলির পুনরুল্লেখের প্রয়োজন দেখছি না, কিন্তু বর্তমান বিষয়ের সাথে যুক্ত এক-দুটো বিষয় উল্লেখের জন্য আপনাদের অনুমতি চাইছি।

আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে, একদিকে প্রতিনিয়ত শোষণবাদী সংবাদপত্র আমাদের বিরুদ্ধে বিষাক্ত কুৎসা ছড়াচ্ছে, অন্যদিকে কট্টর কমিউনিস্ট বিরোধী একচেটিয়া প্রেসও একই কাজ করে চলেছে। তারা ইচ্ছে করে আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গিকে বিকৃত করছে। এই বলে কুৎসা রটাচ্ছে যে, আমরা ‘পিকিং-এর দালাল’। আরও বলছে আমরা পার্টিকে ‘১৯৪৮-৫০ এর হঠকারী রাজনৈতিক কৌশলগত পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছি’ এবং আমরা ‘আশু এবং সশস্ত্র বিপ্লবের’ পক্ষপাতী ইত্যাদি। শোষণবাদীরা বর্তমানে যে বিতর্কিত বিষয়গুলির মুখোমুখি যেমন, ভারতে বর্তমানে রাষ্ট্র এবং সরকারের শ্রেণী চরিত্র, পূঁজিবাদী পথ ও তার ভবিষ্যৎ, বিপ্লবের স্তর, প্রকৃতি এবং রণনীতি কী হবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে খোলাখুলি বিতর্ক না করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিতর্কের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করছে এবং জনগণ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে লাগাতার ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লড়াই জারি রাখতে হবে। একটা পার্টি কর্মসূচী, যাতে আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে সমস্ত মৌলিক বিষয়ে আমাদের অবস্থান জানাচ্ছি তা যদি পার্টি সদস্য ও জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে পারি, তাহলে আমাদের শত্রুপক্ষের সমস্ত দূরভিসন্ধিমূলক আক্রমণ ভেঙে তছনছ করে দিতে পারবো। কাজেই এর গুরুত্ব ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। ইতোমধ্যেই কর্মসূচী-কেন্দ্রিক আলোচনা ও বিতর্ক বিরোধী শিবিরকে আতঙ্কিত ব্যস্ত করে তুলছে। আমাদের এই আক্রমণাত্মক ভূমিকা জারি রাখতে হবে।

কেউ বলতে পারেন, এ মুহূর্তে পার্টি কর্মসূচীর উপর আলোচনা চূড়ান্ত করার প্রচেষ্টা, যেখানে খসড়া কর্মসূচীর বিরুদ্ধে আমরা যারা ঐক্যবদ্ধ তাদের মধ্যেই রয়েছে বিস্তার পাঠ্যক, তা পার্টির একতা প্রতিষ্ঠা না করে অনৈক্যকেই বাড়িয়ে তুলবে। আমি ভিন্নমত শোষণ করি এবং মনে করি পার্টিতে একতা প্রতিষ্ঠার এটা একটা মূল্যবান পদক্ষেপ। বিষয়টি সঠিকভাবে বোঝার জন্য ও আমাদের আরও চেতনা সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনে লেনিনের মূল্যবান পর্যবেক্ষণ, যা ১৮৯৯ সালে পার্টি কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে আলোচিত হয়েছিল তা উল্লেখের অনুমতি চাইছি।

সে সময় লেনিন বলেছিলেন : “কর্মসূচীর বিস্তৃত ব্যাখ্যার সময় এ বলে কেউ কেউ আপত্তি করতে পারেন যে এটা ভালো সময় নয় কেননা সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের মধ্যে যে মত পার্থক্য আছে

তা বিতর্কে পরিণত হতে পারে। আমি মনে করি বিপরীতটাই সত্যি – অর্থাৎ এ থেকেই কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যাচ্ছে। বিতর্ক যখন শুরুই হয়েছে, খসড়া কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে যে আলোচনা, তা থেকে বিভিন্ন ধারণা প্রকাশ পাবে এবং এতে করে আলোচনাটা হবে সার্বিক। বিতর্ক থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্য এবং এর আশু কাজ ও কৌশল সম্পর্কে বিশদভাবে জানার জন্য রাশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রে্যাটদের মধ্যে নতুন একটা আগ্রহ জন্ম নিয়েছে। খসড়া কর্মসূচীর আলোচনার জন্য এই নতুন আগ্রহের বেশ প্রয়োজন। অন্যদিকে এ বিতর্ককে ফলপ্রসূ করতে হলে এটা যাতে ব্যক্তিগত শত্রুতার স্তরে না পৌঁছায়, ধারণায় যেন অস্পষ্টতা না জন্মায়, শত্রু মিত্র যেন না গুলিয়ে ফেলে সেজন্য কর্মসূচীর বিষয়টিকে বিতর্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। এ বিতর্ক তখনই সফল, যদি তা মতপার্থক্যগুলি প্রকৃতপক্ষে किसের উপর ভিত্তি করে, এগুলো কতটা গভীর, এ পার্থক্যগুলি কি মর্মবস্তুর না আংশিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে, এ পার্থক্যগুলি একই পার্টিতে থাকা কর্মীদের অভিন্ন কাজে ব্যাঘাত ঘটাবে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলো স্পষ্ট করে তোলে। বিতর্কে কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রশ্ন যদি থাকে, কেবলমাত্র তাহলেই বিতর্কে জড়িত দুটো পক্ষের কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে যে বিবৃতি তারও সমাধান এ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, জরুরী প্রশ্নগুলির উত্তর মিলতে পারে। সাধারণ কর্মসূচীর বিস্তৃত ব্যাখ্যাই পার্টিতে সমস্ত বিতর্কের পরিসমাপ্তি ঘটাবে না। কিন্তু আমাদের আন্দোলনের চরিত্র, লক্ষ্য, কর্তব্য সম্পর্কে মৌলিক ধারণা প্রতিষ্ঠিত করবে যা এক লড়াই পার্টির অবস্থান হিসাবে কাজ করবে। যে পার্টি আংশিক প্রশ্নে পার্টির সদস্যদের মধ্যে আংশিক মতপার্থক্য থাকে সত্ত্বেও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ।”

উপরোক্ত অনুচ্ছেদকে যদি আমাদের অবস্থার সাথে যথার্থভাবে খাপ খাইয়ে নিই তাহলে তা তা যথেষ্ট নির্দেশাত্মক। উল্লিখিত প্রশ্নগুলি আমাদের পার্টিতে দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত হয়েছে। তা ছাড়া রয়েছে প্রায় দু’দশকের বাস্তব অভিজ্ঞতা। আমাদের সামনে রয়েছে বিভিন্ন খসড়া কর্মসূচী, কর্মসূচীগত দলিলের উপর বিভিন্ন টীকা এবং এগুলোর উপর ভিত্তি করে গত ছয় মাসের উপর চলছে আলোচনা। সংক্ষেপে বলতে গেলে আমরা এ অভিযোগ করতে পারি না যে, বিস্তৃত আলোচনার কোন সুযোগ ছিল না। তবে এটাও ঠিক আরও আলোচনা এবং গভীর অধ্যয়ন কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও তীক্ষ্ণ করতে পারে। যা হোক, এতে আমরা পাচ্ছি শক্তি এবং কর্মসূচী গ্রহণের মজবুতভিত্তি, যাতে থাকছে মুখ্য বিতর্কের অবসান এবং পাশাপাশি এখনও থেকে যাওয়া মতপার্থক্য দূর করার সুযোগ।

আমরা এ পর্যন্ত যা আলোচনা করেছি তার বাইরে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, একটা মার্কসবাদী পার্টির কর্মসূচীতে কী কী বিষয় থাকা উচিত অর্থাৎ এর গঠন, কাঠামো, বিষয়বস্তু ইত্যাদি কী হবে। এর উত্তর আমি স্বল্প পরিসরে দেবার চেষ্টা করেছি “কমঃ ই এম এসের আলোচনামূলক টীকার মতব্যা”-এ। যেহেতু আমাদের অনেকেই এই বিষয়ের সাথে সুপরিচিত নই, তাই এ বিষয়ে লেনিন কী বলেছিলেন তা স্মরণ করতে পারি। তিনি ১৮৯৯ সালে সোস্যাল ডেমোক্রে্যাটদের কর্মসূচী নিয়ে যে মতব্যা করেছিলেন তার সারসংক্ষেপ উল্লেখ করতে গিয়ে বললেন :

“আমাদের মতে রাশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রে্যাটিক শ্রমিকশ্রেণীর কর্মসূচীতে যে অংশ থাকা উচিত তা হলো:

- (১) রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা।
- (২) পুঁজিবাদের অনিবার্য পরিণতি যেমন দারিদ্র্য বৃদ্ধি এবং শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের বর্ণনা।
- (৩) আমাদের লড়াই সংগ্রামের মূল ভিত্তি হলো সর্বহারার শ্রেণী সংগ্রাম, এই মর্মে ঘোষণা।
- (৪) সোস্যাল ডেমোক্রে্যাটিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য – এ লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা এবং আন্দোলনের আন্তর্জাতিক চরিত্রের বর্ণনা।
- (৫) শ্রেণী সংগ্রাম যে মূলগতভাবে রাজনৈতিক প্রকৃতির তা নিয়ে বিবৃতি।
- (৬) রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রের বর্ণনা, যেখানে মানুষের অধিকার খর্বিত, জনগণের উপর অত্যাচার ও শোষকদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং এগুলিই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের পথে বাধা এবং সবার কল্যাণের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা জরুরী এবং এসবই হচ্ছে পার্টির আশু জরুরী কর্তব্য।

(৭) সকল পার্টি ও জনগণের অংশ যারাই স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং আমাদের সরকারের বাকচাতুর্য্যপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করবে আমাদের পার্টি তাকেই সমর্থন করবে।

(৮) মৌলিক গণতান্ত্রিক দাবিগুলির বর্ণনা।

(৯) শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সাথে যুক্ত দাবিগুলির বর্ণনা।

(১০) কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থবাহী দাবিগুলির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা।”

আমরা আমাদের খসড়া কর্মসূচী যদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করি তাহলে দেখতে পাবো লেনিন যা যা বলেছেন তাই সাধারণভাবে এতে রয়েছে। যেমন এতে আছে :

(১) ভারত কীভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থা ও ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এর গুরুত্ব কী।

(২) ভারতের নতুন রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণী চরিত্র ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে বলা হয়েছে তা বৃহৎ বুর্জোয়ার নেতৃত্বে বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র।

(৩) এতে বর্ণিত হয়েছে কিভাবে একটি রাষ্ট্র ও সরকার প্রথমত বিশ্ব পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কটের তৃতীয় পর্বে দেশের অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী পথে গড়ে তুলতে চাইছে; দ্বিতীয়ত বিদেশী পুঁজি নির্মূল না করে, জমিদারতন্ত্রকে উচ্ছেদ না করে, কিভাবে বিদেশী লম্বীপুঁজির সাথে গাঁটছড়া বেঁধে এবং জমিদারতন্ত্রের সহযোগিতায় দেশে আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যপূরণ করতে সচেষ্ট।

(৪) সরকারের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির একটা তীব্র সমালোচনা অর্থাৎ গত দু-দশকের কৃষি-শিল্প ও বৈদেশিক নীতির সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন।

(৫) বুর্জোয়া-ভূস্বামী সরকারের অধীনে রাষ্ট্রের কাঠামো ও গণতন্ত্রের বিশ্লেষণ এবং পাশাপাশি এটা দেখানো হয়েছে যে, প্রকৃত গণতন্ত্র থেকে জনগণকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং এসব নীতির পরিণতিতে জাতীয় সংহতির পরিবর্তে এবং দেশকে দৃঢ় ভিত্তির ওপরে দাঁড় করানোর পরিবর্তে ক্রমবর্ধমানভাবে দেখা দিচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও কেন্দ্রবিমুখ প্রবণতা।

(৬) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মূল লক্ষ্য এবং জনগণতন্ত্রের কর্মসূচীর আশু উদ্দেশ্য কী এবং গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য অংশের দাবিসমূহ নিয়ে আলোচনা।

(৭) ভারতীয় বিপ্লবের স্তর ও রণনীতির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা, অর্থাৎ শ্রেণী বিন্যাস কীরূপ, কারা বিপ্লব বিরোধী এবং বিপ্লবী জোটে কারা অংশগ্রহণ করতে পারে তার বর্ণনা।

(৮) মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃঢ় ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের আহ্বান রাখা এবং শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম চালু রাখা, যা বিশ্বজোড়া জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির অংশ। আমরা যদি মনে করি উক্ত বর্ণনা অপরিপূর্ণ বা যথার্থ নয়, পার্টি কংগ্রেস তাকে শক্তিশালী পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারবে।

আমাদের খসড়া কর্মসূচীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

বর্তমান কর্মসূচী রচনা করতে গিয়ে একটি মৌলিক বিষয় সংশোধন করা হয়েছে, তা হলো মূল কর্মসূচীগত বিষয় থেকে কৌশলগত প্রশ্নকে পৃথক করা হয়েছে। এ দিকটার উপর আমি বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইছি যাতে এ বিষয়ে আমরা আলোচনার মাধ্যমে কর্মসূচীকে আরও উন্নত মানের করতে পারি। আমরা পার্টি কর্মসূচীর মত গুরুত্বপূর্ণ দলিল নিয়ে যখন আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো তখন আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা থাকবে তা যাতে একটা বৈজ্ঞানিক দলিলের চাহিদা পূরণ করতে পারে। কারণ এ দলিল সমগ্র বিপ্লবের পর্বে অর্থাৎ বিপ্লবের গণতান্ত্রিক স্তর সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বৈধ থাকবে। এতে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় থাকবে, যেমন বর্তমান রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণীচরিত্র, বিপ্লবের স্তর-রণনীতি ও প্রকৃতি, বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী ও তার বিপ্লবী পার্টির কাজ ও ভূমিকা ইত্যাদি। কর্মসূচীকে কৌশলগত বিষয় দিয়ে ভারী করা উচিত হবে না, যা কিনা সময়ে

সময়ে বৈপ্লবিক আন্দোলনের গতি প্রকৃতি, ক্ষমতাসীনের অবস্থান, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দ্রুত পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে আলোচনার মাধ্যমে স্থির হবে। যদি কর্মসূচীতে কর্মসূচীগত বিষয়ের সাথে কৌশলগত বিষয় অতিরিক্ত মিলিয়ে ফেলা হয় তবে এর স্বাতন্ত্র্য, অস্তিত্ব ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী চরিত্র হারিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তা 'কর্মসূচী ও রাজনৈতিক প্রস্তাবের' মিশ্রিত রূপে পরিণত হয় এবং পরিবর্তিত ঘটনার সাথে এরও ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটতে থাকবে। তাই লেনিন বলেছেন :

“শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির কর্মসূচীতে (কৌশলগত বিষয়ের) ইঙ্গিত থাকবে না উপায়ের বিষয়টা খোলা রাখতে হবে, ছেড়ে দিতে হবে জঙ্গি সংগঠনের ও পার্টি কংগ্রেসের জন্য। সেখানেই স্থির হবে পার্টির কৌশলগত লাইন কী হবে। কৌশলগত বিষয় কদাচিৎ পার্টি কর্মসূচীতে স্থান পাবে (খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া যেমন নীতিগত প্রশ্নে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করেছে এমন অংশের প্রতি আমাদের মনোভাব কী হবে)। কৌশলগত বিষয় যেমন যেমন উঠবে পার্টি পত্রিকাতে আলোচিত হবে, এবং পরিশেষে পার্টি কংগ্রেসেই স্থির হবে।”

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে লেনিনের উক্তির সাধারণ বৈধতা ছাড়াও একটা বিশেষ অর্থ ও গুরুত্ব রয়েছে। কারণ আমাদের পার্টির দীর্ঘদিনের অস্তিত্ব ও কাজের মধ্যে একটা প্রথা লক্ষ্য করা গেছে যেখানে মাঝে মাঝে অনেক বিষয় সংবলিত রাজনৈতিক প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে যাতে কর্মসূচীগত ও কৌশলগত বিষয় অপরিচ্ছন্নভাবে একীভূত হয়ে গেছে। এমনকি, ১৯৫১ সালের পার্টি কর্মসূচীতেও অন্যান্য ত্রুটি ছাড়াও এধরনের গুরুতর ভুল রয়েছে। যেমন, ঐ সময়ের নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট আমাদের অর্থনীতিতে চলছিল তার আলোকে সরকারের অর্থনৈতিক নীতি এবং সেভাবেই একটি নির্দিষ্ট পর্বে সরকারের বৈদেশিক নীতির ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে মৌলিক বোঝাপড়ার স্তরে তুলে নিয়ে গিয়ে পার্টি কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কংগ্রেসে উপস্থিত প্রতিনিধিদের আমি আশ্রিকভাবে অনুরোধ করছি গভীরভাবে এ বিষয়টি ভাবার জন্য এবং আমরা যে কর্মসূচী গ্রহণ করতে যাচ্ছি সেটা যেন আবার কর্মসূচী ও রাজনৈতিক প্রস্তাবের মিশ্রণ না হয়ে দাঁড়ায়। সর্বতো চেষ্টা চালাতে হবে যাতে অতীতের অভ্যাস ত্যাগ করতে পারি এবং খসড়া প্রস্তাবকে নির্দেশিত পথে এবং উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি, অতীতের মতো যেন না হয়।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি শুধরে নিয়ে কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হলো রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের গুরুত্ব এবং বর্তমান ভারত রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণী চরিত্র কী। এধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক শোধরানোর কাজের দুটো দিক রয়েছে। প্রথমত এক ভ্রান্ত ও গোঁড়া ধারণা যা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ সময় ধরে বহাল ছিল তা থেকে পার্টিকে মুক্ত করা। সেই ধারণা আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক প্রস্তাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ১৯৪৭ সালের মাউন্টব্যাটন রোয়েদাদের উপর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব, ১৯৪৮ সালের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের থিসিস, ১৯৫০ সালের বাম বিদ্যুতি সংক্রান্ত রিপোর্ট এবং এমনকি ১৯৫১ সালের পার্টি কর্মসূচীও। যেহেতু আমরা ১৯৫১ সালের পার্টি কর্মসূচীর বদলেই এই পার্টি কর্মসূচী পেশ করছি, তাই তার সমস্ত ভ্রান্ত সন্ধীর্ণতা ও গোঁড়ামির দিকগুলি থেকে মুক্ত হওয়া একান্ত জরুরী। একই সাথে ডাক্তারপন্থীরা যে খসড়া কর্মসূচী পেশ করেছে তার দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ও সংশোধনবাদী বোঝাপড়া থেকে সুনির্দিষ্ট ভাবে পৃথকীকরণ প্রয়োজন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত শ্রেণী সমঝোতার বোঝাপড়া ধীরে ও ধারাবাহিক ভাবে তৈরি হয়েছে, বর্তমানে যা নিকট সংশোধনবাদের রূপ নিয়েছে।

এধরনের ভুলের উৎস ও প্রকৃতি কী? খসড়া কর্মসূচীতে কী ধরনের সুনির্দিষ্ট সংশোধন চাওয়া হয়েছে?

যে মৌলিক ত্রুটি, যা স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে অনেক ভুলের মূলে রয়েছে, তা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে শ্রেণী শক্তিসমূহের পারস্পরিক ভারসাম্যের নতুন দিকের মূল্যায়নে ব্যর্থতা। মুখ্যত সেভিয়েত ইউনিয়নের হাতে ফ্যাসিবাদের পরাজয়, পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জনগণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি চীন বিপ্লবের ঐতিহাসিক সফলতা, সবই জন্ম দিল একটি শক্তিশালী সমাজতাত্ত্বিক শিবিরের। এর সঙ্গে পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য জাতীয় স্বাধীনতার লড়াই এসব কিছু পৃথিবীর রাজনৈতিক চিত্রের মৌলিক পরিবর্তন ঘটালো। শক্তির ভারসাম্য সাশাঙ্ক্যবাদের বিরুদ্ধে গেল এবং

শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে এলো। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ সার্বিকভাবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিশেষভাবে, যা ছিলো উপনিবেশ মালিকানায় সর্ববৃহৎ এবং যার বিরুদ্ধে ছিলো আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও এমনকি সামরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়লো। নতুন এই বিরাট বাস্তবতার মূল্যায়ণে ব্যর্থতা এবং পরবর্তী সময়ে এর ফলে আমাদের রাজনৈতিক ও কৌশলগত নতুন পরিস্থিতিতে নতুন লাইন নেবার যে প্রয়োজন ছিল তা না করে যুদ্ধপূর্ব শক্তির মূল্যায়নই আঁকড়ে ধরে তদ্বগত ও রাজনৈতিক সাধারণীকরণ স্থির করা হলো।

রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি ধরা যাক। যে যে বিষয়গুলি নিয়ে অবিরাম আলোচনা হয়েছিল সেগুলি হলো, এই ক্ষমতা হস্তান্তরের শ্রেণীগত অর্থ কী, নতুন রাষ্ট্রের চরিত্র কী, স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিক না প্রকৃত, ভারতীয় বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার পর্ব কি শেষ, বর্তমান বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে স্বাধীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব কিনা, যদি সম্ভব কতদূর তা সম্ভব, ইত্যাদি। এধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ১৯২০ সালে দ্বিতীয় কংগ্রেসের জাতীয় ও উপনিবেশিক প্রশ্নের বিষয়ে থিসিসের ভিত্তিতে বা পরবর্তী সময়ে এরই ভিত্তিতে বা কাঠামোর মধ্যে তৈরি তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক দলিলের ভিত্তিতে। সেই থিসিসে বলা হয়েছিল: “সব দেশের বিশেষ করে পশ্চাদপদ দেশের শ্রমজীবী জনতার সামনে অবিরাম ব্যাখ্যা করতে হবে, তাদের উপলব্ধির মধ্যে আনতে হবে যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ধারাবাহিক ভাবে প্রতারণা করে রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন রাষ্ট্রের নামে তাদের ওপর অর্থনৈতিক, আর্থিক ও সামরিকভাবে নির্ভরশীল রাষ্ট্র তৈরি করে চলেছে। আধুনিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে একমাত্র সোভিয়েত সাধারণতন্ত্র ছাড়া অন্য পরাধীন ও দুর্বল দেশের প্রকৃত মুক্তি নেই।”

এই গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ দলিলের প্রয়োগে যদি আমরা মৌলিকভাবে পরিবর্তিত ‘আধুনিক আন্তর্জাতিক অবস্থার’ দিকটা লক্ষ্য না করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি ভাবি তাহলে অনেকগুলি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবো। স্পষ্টতই ১৯২০-৩০ সালের আধুনিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মাউন্টব্যাটন রৌয়েদাদের উপর রাজনৈতিক প্রস্তাবে নতুন ভারত রাষ্ট্রকে চিহ্নিত করা হয়েছিল একটি ‘ডোমিনিয়ন মর্যাদা’ রাষ্ট্র ছাড়া কিছুই নয়, দ্বিতীয় কংগ্রেসের থিসিসে ক্ষমতার হস্তান্তরকে বলা হয়েছিল ‘প্রতি আক্রমণের জন্য সাম্রাজ্যবাদের ধৃত পশ্চাৎপসারণ’, বলা হয়েছিল ‘সরাসরি শাসন থেকে পরোক্ষ শাসন’, নতুন রাষ্ট্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতীয় বুর্জোয়াদের বড় বা ছোট অংশীদার হিসাবে দেখা, ১৯৫১ সালের পার্টির কর্মসূচীতে নতুন সরকারকে এমন এক ধরনের সরকার যা ব্রিটিশ পুঁজির রথের চাকায় বাঁধা এবং যা পুতুলের মতো ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ইচ্ছার উপর ঝুলছে বা উপগ্রহের মতো ঘুরছে এবং এমন একটা সরকার যা মূলগতভাবে ব্রিটিশের বৈদেশিক নীতি কার্যকর করছে – এধরনের দ্রুত, একপেশে, অতিসরলীকৃত এবং ভুল সিদ্ধান্ত হলো উপরিউক্ত আন্তর্জাতিক শ্রেণীশক্তির সম্পর্কের ভুল মূল্যায়নের ফল। যদিও বড় ধরনের এসব পরিবর্তন ১৯৪৭-৪৯ সালে মূল্যায়ন করা যায়নি, এমনকি চীনের ঐতিহাসিক সফল বিপ্লব ও এর পরবর্তী ঘটনার পরে আমাদের সঠিক মূল্যায়ন করা উচিত ছিলো। কিন্তু আমরা তা করতে ব্যর্থ হয়েছি। এসবের পরিণাম হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে বড় করে দেখে এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, সামরিক ক্ষমতা অটুট আছে এবং যার দ্বারা এই শক্তি তাদের ইচ্ছা মোতাবেক আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে একটা আনুষ্ঠানিক ও নকল পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সমর্থ বলে মনে করা। পাশাপাশি পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক শিবিরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও রাজনৈতিক তাৎপর্য, দেশে দেশে পরাধীনতা থেকে মুক্তির লড়াই এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর জোরদার লড়াই সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয়কে অত্যন্ত ছোট করে দেখা হয়েছিল।

শ্রেণী বিপ্লব ও বুর্জোয়াদের আত্মসমর্পণ

নিঃসন্দেহে বলা যায় আমাদের পার্টির এটাই ছিল বৃহত্তম ভুল এবং পার্টি কর্মসূচীতে এই গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির সংশোধনের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। আসলে এটাই কি ছিলো আমাদের সব ভুলের উৎস

যা থেকে বেরিয়ে এসে সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লাইনে আমাদের চিন্তা ও চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি? আমি মনে করি আরো কিছু গুরুতর ভুল রয়েছে যার সতর্ক পরীক্ষা ও দ্রুত শোধরানো প্রয়োজন। এগুলি হলো : বুর্জোয়াদের শ্রেণীশক্তি ও এর গণ প্রভাব খাটো করে দেখা এবং অন্যদিকে শ্রেণী বিপ্লবের পরিপক্বতার দিকটাকে বড় করে দেখানো। আনুষ্ঠানিক ও ভুলো স্বাধীনতার ধারণা শুধুমাত্র যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদের শক্তির অতিরঞ্জন থেকেই উৎসারিত হয়নি, ভারতের বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তি, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের প্রভাব এবং নতুনভাবে ও নতুন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা করার ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ের অবমূল্যায়ন থেকেও সেই ভুল জন্ম নিয়েছিল। জীবনের অভিজ্ঞতা স্পষ্টই দেখিয়েছে, বুর্জোয়া নেতৃত্ব কিভাবে একদিকে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হিংস্র শত্রুতে পরিণত হয় এবং অন্যদিকে সমঝোতা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার কাঠামোর মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে দ্বন্দ্ব ও দর কষাকষি করতে সমর্থ হয়। শ্রেণী বিপ্লবের ক্রমবর্ধমান ভয়ের পরিপ্রেক্ষিতে “জাতীয় বুর্জোয়াদের আত্মসমর্পণ”, “চূড়ান্তভাবে সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে চলে যাওয়া”, সাম্রাজ্যবাদের “ছোট শরিক হতে সম্মত হওয়া” প্রভৃতি প্রতিনিয়ত আমরা যা বলেছি, বিষয়টা তত সহজ- সরল ছিলো না।

ভারতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সমঝোতা ও রাজনৈতিক মীমাংসা ঘটে একটা নির্দিষ্ট উপায়ে এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিধ্বস্ত। অন্যদিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি, এ থেকেই দেওয়ালের লিখন পড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথে মীমাংসা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি হওয়ায় তাদের স্বার্থবাহী হবে মনে করে। যদিও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিষয়ে প্রভাব যতটুকু তৎকালীন পরিস্থিতিতে সম্ভব, নিজেদের হাতে রেখে দিতে চাইলো। স্বাধীনতা আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্ব মনে করলো শর্ত সাপেক্ষেও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমঝোতা করে নিয়ে নিজেদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তর সুবিধাজনক বলে মনে করলো। এটা নিশ্চিতরূপে সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমঝোতা করে নেওয়া এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। একথাও সত্যি যে, এই সমঝোতার অর্থ হচ্ছে লাগাতার বিদেশী লম্বীপুঁজির সাথে সহযোগিতা করা। একইভাবে এটা অবিসংবাদিত সত্য যে, দেশের বুর্জোয়া নেতৃত্ব যে কোন রকম জঙ্গি গণ-আন্দোলন সম্পর্কে ভীত ছিলো এবং এরাই প্রথম এরূপ আন্দোলন থেকে সরে আসার আহ্বান জানায় পাছে এ জঙ্গি আন্দোলন তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। কিন্তু মূল বিষয় যা সম্পর্কে পরিষ্কার হতে হবে, তাহলো আমাদের বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমঝোতা করেছিল মূলত কি এ কারণেই যে সেই মুহুর্তে তাদের শ্রেণীস্বার্থের অনুকূলের সব শর্ত ছিল বলে? এটা সহজেই বলা যায় যে, দুটো বিষয়ই সমানভাবে কার্যকরী ছিলো এবং এ ছিলো দুটোরই ক্রমবর্ধমান ফল। কিন্তু বিষয়টা যতটা সহজ মনে হচ্ছে তত সহজ নয়। যদি আসন্ন শ্রেণী বিপ্লবের দিকটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এর থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে একারণেই তারা সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তবে বলতে হয় যে, রাষ্ট্র ক্ষমতা যা ওরা পেয়েছে তা আনুষ্ঠানিক এবং সরকার হচ্ছে একটা পুতুল বা সাম্রাজ্যবাদের অনুচর বা জোয়াজকারী ইত্যাদি। ঠিক এ ধরনের ভুল ধারণার প্রভাবেই শ্রেণী বিপ্লবী শক্তিকে অতিরঞ্জিত করা, ঘটনার ওপর বুর্জোয়াদের প্রভাবকে ছোট করে দেখা এবং এর প্রভাবে বুর্জোয়াদের ভূমিকা, নতুন রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র, রাজনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব সরকারের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতি সম্পর্কে ভুল মূল্যায়ন করা হয়েছিল।

এধরনের অতীত ভুলের ব্যাখ্যা শুধুমাত্র বস্তুনিষ্ঠ আত্মসমালোচনার কারণেই নয়, এ থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ভুল না হয় সেদিকটা দেখাও বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য। ঐ ধরনের ভুলে যে বিপজ্জনক বীজ নিহিত রয়েছে তাকে যদি বাড়তে দিই তাহলে তা আমাদের বিপথগামী করতে পারে। বিপ্লবের স্তর, রণনীতি, বিপ্লবী আন্দোলনের রণকৌশল সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে আবার সঙ্গীর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

অর্থনৈতিক নির্ভরতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা

তৃতীয় যে ভুলটি রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর ও নতুন রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র মূল্যায়নকে প্রভাবিত করেছে তা হলো অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর প্রয়োজনের তুলনায় অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা। পার্টির অভ্যন্তরে বিরোধী অংশ, যারা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অতিরঞ্জিত ভাবে চিত্রায়িত করে তাকে বাস্তব ও সম্পূর্ণ মনে করতো, তাদের সঙ্গে বিতর্কের সময়ে লেনিনের থিসিস উদ্ধৃত করে আমরা সঠিক ভাবেই বলেছি যদি কোন রাষ্ট্র অর্থনৈতিক, আর্থিক ও সামরিকভাবে সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর হয় তাহলে সে রাষ্ট্র তার সঠিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু অপরদিকে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার তাৎপর্যকে ছোট করে দেখানোর ঝোঁক ছিলো। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত নতুন কিছু সম্ভাবনার কারণে এই সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি বুর্জোয়া নেতৃত্বে হলেও রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেয়েছে। এ নতুন অবস্থার দুটো দিক রয়েছে, একদিকে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উপস্থিতি অন্যদিকে আপেক্ষিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের দুর্বল হবার দিক। নতুন পরিস্থিতির উপলব্ধিতে ঘাটতির সাথে অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে ছোট করে দেখার ফলে কতগুলি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। আমি ও আমার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সহকর্মী, অতীতে কম বা বেশি মাত্রায় এ ভুলের জন্য দায়ী। এটা দেখা যাবে পালখাটের চতুর্থ পার্টি কংগ্রেসের আগে আমাদের লেখা পুস্তিকায়। আমাদের পার্টির প্রয়াত সম্পাদক অজয় ঘোষ যখন পার্টির নীতি ও কর্মসূচীতে সুদূর প্রসারী পরিবর্তন আনতে চাইলেন, আমরা কয়েকজন এটা সঠিকভাবেই বুঝতে পারলাম যে, অতীতের কিছু ভুল সংশোধনের নামে মার্কসবাদ-লেনিনবাদেই সংশোধন আনার বীজ বপন করা হচ্ছে। আমাদের আশঙ্কা সত্যি হলো এবং উপর্যুপরি ঘটনাক্রমের পরিণতিতে শোধনবাদী ডাঙ্গে ও তার সঙ্গীদের অগ্রাহ্য করেই করে পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করা হলো। কিন্তু এটি চিত্রের একটি দিক। অন্যদিক হলো, আমরা কি সত্যি সত্যি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঠিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম? অর্থনৈতিক ভিত্তিই শেষ পর্যন্ত নির্ণায়ক এই মৌলিক এবং সঠিক ধারণার ওপরেই এগিয়েও প্রয়োগের সময়ে আমরা একে প্রায় একমাত্র বিষয় বলে ধরেছিলাম এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়কে উপেক্ষা করলাম, বিশেষ করে উদ্ভূত নতুন ও আধুনিক আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে সদ্য প্রাপ্ত স্বাধীনতাকে। ফলে বুর্জোয়াদের হাতে এ নতুন স্বাধীনতা তাদের অর্থনৈতিক বুনীয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যবহার হচ্ছে— এর ব্যাখ্যা আমরা করতে পারিনি। আমাদের বাম সংকীর্ণতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থাকায় সংশোধনবাদীদের ভুলগুলিকে আমরা যথার্থভাবে উন্মোচিত করতে এবং শুধরে নিতে ব্যর্থ হই। এই ভুল ও পূর্বেই উল্লেখ করা ভুল সচেতনভাবে বুঝতে হবে ও শোধন করতে হবে।

সাধারণ সত্য হলো, অস্তিম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক বিষয়ই নির্ণায়ক বিষয়। কিন্তু এই সত্য উপেক্ষা করা অনুচিত যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক বিকাশকে প্রভাবিত করে। এক্সেলসের একটি উপদেশাত্মক অংশের উদ্ধৃতিই এ বিষয়ে বিভ্রান্তি দূর করবে।

“নব প্রজন্ম কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিকটার ওপর প্রাপ্যের অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, তার জন্য মার্কস ও আমি আংশিকভাবে দায়ী। আমরা গুরুত্ব দিয়েছি মূল নীতির উপর, যে বিরোধী পক্ষ এটা অস্বীকার করে তাদের অবস্থানের বিপরীতে, এবং সর্বদা আমাদের স্থান কাল ও সুযোগের অভাবে অন্যান্য জড়িত বিষয়গুলির প্রতি আমরা যথার্থতা দেখাতে পারিনি।”

তিনি এ বিষয়টি আরও বিশ্লেষণ করে বলেন, ‘ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুসারে শেষ বিচারে ইতিহাসের নির্ণায়ক শক্তি হচ্ছে বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুরুত্বপাদন। এর বেশি আমি ও মার্কস গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু কেউ যদি একে বিকৃত করে বলে যে, অর্থনৈতিক শক্তিই একমাত্র শক্তি তাহলে এ প্রস্তাব হবে অর্থহীন, বিমূর্ত ও মূঢ় শব্দ সমষ্টি। অর্থনৈতিক অবস্থাই ভিত্তি, কিন্তু উপরিকাঠামোর কিছু উপাদান, শ্রেণীসংগ্রামের রাজনৈতিক রূপ এবং তার ফল অর্থাৎ বিজয়ী শ্রেণীর সংবিধান, বিচারালয়ের সংশোধন এবং এ থেকে উদ্গত অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক আইনি ও দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্মীয় মতবাদ এবং তা থেকে সৃষ্ট, গোঁড়ামিপূর্ণ বিশ্বাস, এভাবেই ইতিহাসের সংগ্রামকে প্রভাবিত করে এবং অনেক ক্ষেত্রে এর আকার ও আকৃতি গঠনে অধিক গুরুত্ব বহন করে। এসব উপাদানের

মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় অন্তর্হীন ঘটনা ও দুর্ঘটনা (অর্থাৎ বস্তু ও ঘটনা, আন্তঃসম্পর্ক যদিও অতিদূর ও প্রমাণের অসম্ভাব্যতার ফলে মনে করতে পারি অস্তিত্বহীন ও তুচ্ছ) অর্থনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। অন্যথায় ইতিহাসের যে কোন সময়ে তত্ত্বের প্রয়োগকে কেউ একটা প্রাথমিক সমীকরণের চেয়েও সহজে সমাধান যোগ্য বলে মনে করতে পারি।”

উদ্ধৃতাংশের মধ্যেই এর ব্যাখ্যা রয়েছে, নতুন করে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এটা থেকে একটা শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে যে, অর্থনৈতিক বিষয়ই চূড়ান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক এবং এর ভিত্তিতে বিদেশী লগ্নিপুঁজির সাথে ভারতীয় বুর্জোয়াদের সহযোগিতা ও নির্ভরতার সে বিপদ তার পরিপ্রেক্ষিত মূল্যায়ণ করে, যান্ত্রিকভাবে ও ভ্রান্তভাবে আমাদের এটাকে সাম্রাজ্যবাদের কাছে ভারতীয় বুর্জোয়াদের চূড়ান্তভাবে রাজনৈতিক আত্মসমর্পণ বলা ঠিক নয়। নতুন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভূমিকা বিচারের সময় একদিকে আন্তর্জাতিক নতুন পরিস্থিতি ও অন্য দিকে দেশে শ্রেণী বিপ্লবের মাত্রা ও পরিপক্বতা দুই-ই একসাথে মনে রেখে সমঝোতা, সহযোগিতা ও সমর্পণের মাত্রাকে দেখতে হবে। এটা না করে যদি অতিসরলীকরণ করে বলা হয় যে জাতীয় বুর্জোয়ারা বিদেশী লগ্নিপুঁজির সহযোগিতা ও নির্ভরতা বজায় রেখে সাম্রাজ্যবাদের কাছে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ করেছে, তাহলে সম্পূর্ণ বিষয়টা বোঝার ক্ষেত্রে বড় আকারে ঝুঁকি থেকে যাবে।

আমাদের সামনে যে খসড়া রয়েছে তাতে অতীতের ভুল ধারণাগুলোকে দূর করা হয়েছে এবং পৃথিবীর শ্রেণীশক্তির আমূল পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতের নিরিখে নতুন বোঝাপড়া সমিবেশিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালের দলিলের ভুল কতগুলি বিষয়কে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, যেমন বিপ্লবের দুটো স্তরকে যুক্ত করা, জাতীয় বুর্জোয়াকে সম্পূর্ণরূপে শত্রু শিবিরে ফেলে দেওয়া, গণতান্ত্রিক জোট থেকে ধনী কৃষকদের বাদ দেওয়া এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিক ও বুটী বলা ইত্যাদি। ১৯৫১ সালের কর্মসূচী থেকে কয়েকটি বিষয়ে আমরা সরে এসেছি যেমন, রাষ্ট্র ও সরকারের শ্রেণী চরিত্রের মূল্যায়ণ, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি মূল্যায়ন এবং বিপ্লবের শ্রেণী সহযোগী নির্ণয় ইত্যাদি। আমরা এটা জানি যে, ১৯৫১ সালে কর্মসূচীকে স্তালিন ও তৎকালীন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব অনুমোদন ও প্রশংসা করেছিলেন। এটা দ্বিতীয় কংগ্রেসের দলিলের চেয়ে নিশ্চয়ই একটা অগ্রগতি ছিলো। এতে সেই সময়েও চলতে থাকা কিছু মৌলিক বিষয় শোধরানো হয়েছিল। তথাপি এটা সংকীর্ণতা ও দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী ভুল থেকে মুক্ত ছিলো না। এ ভুলগুলো সম্পর্কে বলার আগে এটা বলে দিতে চাইছি যে, ১৯৫১ সালের কর্মসূচীর দায়িত্ব ও গঠন প্রক্রিয়া ছিল আমাদের নিজস্ব। এটা ভাবা ভুল যে এতে স্তালিন বা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল। এতে তাঁদের কিছু পরামর্শ ও অনুমোদন ছিল এর বেশি কিছু নয়। আমাদের ভুল স্বীকার করা উচিত। অন্যের সাহায্যের স্বীকৃতি দিতে হবে, তা না করে যদি অন্যের উপর দোষ চাপাই ও আত্মোপলব্ধি না করি, সেটা ঠিক হবে না। সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রক্ষেপে সৌভ্রাতৃত্বমূলক সমালোচনা ও পরামর্শকে সর্বদা স্বাগত জানাতে হবে এবং তাদের নিন্দা করা বা অন্ধভাবে গ্রহণ করা হবে বড় ভুল।

১৯৫১ সালের কর্মসূচীতে কী ভুল ছিল? সংক্ষেপে এগুলি হলো (১) বিশ্বের শক্তি ভারসাম্যের বিপুল পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় বুর্জোয়াদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তরের বিপুল গুরুত্বকে না বোঝা এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পূর্বের অবস্থার ভিত্তিতে শ্রেণী ভারসাম্যের প্রেক্ষিতেই তাকে মূল্যায়ণ করা, (২) জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার নতুন সম্ভাবনা ও একে ভিত্তি করে পুঁজিবাদী পন্থেই দেশের অর্থনীতি নির্মাণের বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করা, (৩) নতুন জমানার শক্তি ও স্বয়িৎকে ছোট করে দেখা এবং সরকার ব্রিটিশের ইচ্ছার উপর ঝুলছে এবং এটা একটা টলমলে সরকার বলে ধারণা করা, পাশাপাশি মানুষের অসন্তোষ, সচেতনতা ও উদ্দীপনাকে বড় করে দেখানো, (৪) সরকারের নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতিকে বর্ণনা করা হলো সাম্রাজ্যবাদী যুক্ত শিবির ও সমাজতান্ত্রিক শক্তি শিবিরের মধ্যে খেলা বলে, যা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী কৌশলকেই সাহায্য করেছে। ১৯৪৮-৫১ সালের প্রেক্ষিতে এটা আংশিকভাবে সত্যি, কারণ সে সময়ে সরকারের কয়েকটা বিষয়ে মনোভাব তা প্রমাণ করে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোরিয়া আগ্রাসনে সরকারের

অবস্থান কার্যত সাম্রাজ্যবাদী চাপের কাছে নতি স্বীকার। কিন্তু তখন নিজেদের মজবুত করার জন্য ভারতীয় বুর্জোয়াদের শান্তির পক্ষে থাকা প্রয়োজন ছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে দেখতে হবে নতুন আন্তর্জাতিক শ্রেণী বিন্যাসের আঙ্গিকে এবং মনে রাখতে হবে এর মধ্যেই ভারতীয় বুর্জোয়ারা দুটো শিবিরের দ্বন্দ্বকে কাজে লাগাচ্ছিল। ১৯৫১ সালের কর্মসূচীতে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষকে ব্রিটিশের উপর নির্ভরতা এবং ব্রিটিশের বৈদেশিক নীতিই দেশের সরকার গ্রহণ করছে এমন ধারণা আসলে বিদেশীনীতির একপেশে মূল্যায়ণ। (৫) শ্রেণী নীতিও ছিল স্বাধীনতা পূর্বের মত এবং বিপ্লবের অভিমুখ প্রধানত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, যেমনটা ছিল স্বাধীনতার আগে।

১৯৫১ সালের কর্মসূচীর যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করি তাহলে দু'ধরনের ভুলের যৌথ উপস্থিতি দেখতে পাই। একদিকে হচ্ছে গোড়ামি ও সংকীর্ণতা ও অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী বিচ্যুতি। বর্তমান খসড়া কর্মসূচীর লক্ষ্য হচ্ছে এ ধরনের ভুল থেকে নিজেদের মুক্ত করে সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে স্থাপন করা। একই সাথে এ খসড়ার লক্ষ্য হচ্ছে প্রধান প্রধান প্রবন্ধে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদীদের অবস্থান থেকে নিজেদের পার্থক্য স্পষ্ট ভাবে পৃথক করা, যারা নতুন যুগের ও নতুন সম্ভাবনার নামে একেবারে সুবিধাবাদী উপসংহারে পৌঁছোচ্ছে। এই নির্ভেজাল শোষণবাদী চরিত্র তাদের রচিত খসড়া কর্মসূচীতে প্রতিফলিত হয়েছে।

আমাদের রচিত খসড়া বর্তমান রাষ্ট্রক্ষমতার প্রকৃতিকে কীভাবে দেখছে?

বর্তমান ভারত রাষ্ট্র হচ্ছে বৃহৎ বুর্জোয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণী শাসনের রাষ্ট্র। খসড়াতে আরও বলা হচ্ছে বৃহৎ বুর্জোয়া নেতৃত্ব বিদেশী লগ্নিপুঁজির সাথে সমঝোতা ও সহযোগিতা করছে। পাশাপাশি ঐতিহাসিক ভাবে বাতিল পুঁজিবাদী পথে বিকাশের লক্ষ্যে সংকীর্ণ শ্রেণীশাসন ও নির্মম শোষণ চালিয়ে যাবার জন্য জমিদারদের সাথে জোটবন্ধ হচ্ছে। খসড়ায় এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, একই উদ্দেশ্যে তা সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে সাহায্য নিয়ে কিছু ভারী শিল্প স্থাপন করছে এবং সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের সাথে দর কষাকষির জন্য তাকে ব্যবহার করছে। এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেদেরকে দেশের জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো এবং যতটা সম্ভব বিদেশী প্রতিযোগীকে ঠেকানো।

সংশোধনবাদীরা যেমন মনে করেন ভারত রাষ্ট্র হচ্ছে প্রধানত বুর্জোয়াদের অ-একচেটিয়া অংশ দ্বারা পরিচালিত এবং যারা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী কাজকে সম্পন্ন করতে সমর্থ। মোটেই তা নয়। বিপরীতে রাষ্ট্র ক্ষমতার নেতৃত্বে রয়েছে বৃহৎ বুর্জোয়ারা। সংশোধনবাদীদের বিভিন্ন প্রতারণামূলক ও মুখরোচক বক্তব্যের দ্বারা আমাদের প্রতারণিত হওয়া উচিত নয়, যেমন তারা বলেন, “বৃহৎ বুর্জোয়ারা রাষ্ট্র ক্ষমতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে”, “প্রায়ই এরা উল্লেখযোগ্য প্রভাব খাটায়” তথাপি “এরা” রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্ণায়ক নেতৃত্ব লাভ করেনি” ইত্যাদি। এ সমস্ত বক্তব্য হচ্ছে আসল এই রূঢ় সত্যটা জনগণের সামনে গোপন রাখা যে বৃহৎ বুর্জোয়া ও এর রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা রাষ্ট্র পরিচালনার মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে এবং রাষ্ট্র ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তারা জনগণকে বঞ্চিত করে বিপুল সম্পদের মালিক হচ্ছে। একই সাথে আমাদের বিরুদ্ধে আনা কুৎসামূলক অভিযোগ খণ্ডন করছি। সংশোধনবাদীরা বলতে চাইছে, আমাদের বক্তব্য অনুযায়ী বৃহৎ বুর্জোয়ারা নেতৃত্বদানকারী বৃহৎ শক্তি বলার অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্র ক্ষমতা পুরোপুরি একচেটিয়া পুঁজির হাতে চলে গিয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজি ও একচেটিয়া পুঁজি এক হয়ে এক ধরনের রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ সৃষ্টি করছে ইত্যাদি। এটা আমাদের খসড়ার সচেতন বিকৃত ব্যাখ্যা ও সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা খসড়ায় স্পষ্ট করে বলেছি যে, অববৃহৎ বুর্জোয়ারা “এখনও বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে এবং উচ্চ ধারণা পোষণ করে যে, এ জমানাতেই অগ্রগতি হবে।” আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, যদি বুর্জোয়াদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর জাতীয়তা বিরোধী, জনবিরোধী নীতি চলতে দেওয়া হয়, তাকে যদি সময়মতো পরাস্ত না করা যায়, তবে ভারতে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ নিজস্ব নির্দিষ্ট ও বিকৃতরূপে দেখা দেবে। এ বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য রাষ্ট্রের চরিত্রকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে এবং এতে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের ভূমিকার স্পষ্টিকরণ করতে হবে। এটা না করার অর্থ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি, গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও ভারতের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

সংশোধনবাদীরা যেমন মনে করে, আমাদের রাষ্ট্রমূলক সার্বিকভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর মুখপাত্র বা প্রতিনিধিত্বকারী এবং জমিদার শ্রেণী বিরোধী আসলে তা নয়। বিপরীতে বুর্জোয়া নেতৃত্বের সাথে রয়েছে জমিদার শ্রেণীর গাঁটছড়া এবং রয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগাবাঁটোয়ারা। আমরা দৃঢ়তার সাথে সংশোধনবাদী প্রবক্তাদের কূটকর্কে খণ্ডন করছি। তারা একদিকে সামন্ত ও আধা সামন্তবাদী জমিদার ও এবং অন্যদিকে অন্য ধরনের জমিদারতন্ত্রের মধ্যে “সুফু ও সুন্দর” পার্থক্য টানেন এবং যুক্তি দেখান যে “সামন্ততন্ত্রের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে”, “বড় জমিদারি ও আধা জমিদারি উচ্ছেদ হয়ে এক সুদূরপ্রসারী পরিণতি ডেকে এনেছে” “বুর্জোয়াদের তুলনায় জমিদারদের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে” এবং এসবের ফলে রাষ্ট্র ক্ষমতা জমিদারদের প্রভাব থেকে মোটামুটি মুক্ত। তারা শুধুমাত্র বুর্জোয়াদের দক্ষিণে কিছু সরকারী পদ ভোগ করছে, তাও সে সব পদ শুধুমাত্র রাজ্যন্ত্রের, কেন্দ্রীয় স্তরের নয়। কেন তারা এ ধরনের চাভুরির আশ্রয় নেয়? এখানেও সেই একই বিষয় – শ্রমিক ও কৃষককে ধোঁকা দেওয়া। তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, রাষ্ট্রকে যতটা খারাপ মনে করছ ততটোটা নয়, কারণ প্রতিক্রিয়াশীল জমিদাররা রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রকৃত অংশীদার নয়। যদি জনগণ রাষ্ট্র ও সরকারের পেছনে থাকে, তবে তা একদিন সামন্ততন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটাবে যেমন “ভেঙেছে সামন্ত ও আধা সামন্তবাদের মেরুদণ্ড” এবং এ রাষ্ট্রই ব্যাপক ভূমি সংস্কার করবে।

ভারত রাষ্ট্র ছোট বা বড় অংশীদার হিসাবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার নয়, তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসনও এখানে নেই। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনুষ্ঠানিক ও অবাস্তব নয়, যেমনটা খারাপ আগে বলা হয়েছিল। জাতীয় স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রক্ষেপে সংশোধনবাদীদের সাথে আমাদের পার্থক্য কোথায়? রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্রের কারণে, বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের সঙ্গে তার বাণিজ্য, অর্থনীতি ও আর্থিক সম্পর্কের কারণে, পুঁজিবাদী বিকাশের লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণে সাম্রাজ্যবাদী সাহায্যের ওপরে ক্রমবর্ধমান নির্ভরতার কারণে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে ভারতীয় একচেটিয়ার ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সহযোগিতার কারণে এবং বুর্জোয়া-ভূস্বামী অংশের নেতৃত্বদায়ী অংশের জনবিরোধী, গণতন্ত্র-বিরোধী, কমিউনিস্ট-বিরোধী চরিত্রের কারণে বর্তমান ভারত রাষ্ট্র বিদেশী লগ্নিপুঁজির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের বিপদের সামনে পড়ছে, যে লগ্নিপুঁজি ভারতের পুঁজির তুলনায় শতগুণ শক্তিশালী। এই চাপের ফলে এমনকি আমাদের জাতীয় স্বাধীনতাও বিপন্ন হতে পারে। সংশোধনবাদী তত্ত্বের সাথে আমরা একমত নই, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বলছে “এই সহযোগিতা ততটা বিপজ্জনক নয়, যতটা বামেরা তুলে ধরছে” “সহযোগিতার প্রক্রিয়ায় ভারতীয় পুঁজি দ্রুত বাড়ছে ও শক্তিশালী হচ্ছে”, “অর্থনৈতিক ও শিল্পের প্রবৃদ্ধি, যা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে হচ্ছে, তাতে দেশে বৈদেশিক লগ্নিপুঁজির বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমাদের স্বাধীনতা শক্তিশালী হচ্ছে”, “জাতীয় বুর্জোয়ারা, যদিও একটা দুর্বল অংশ, তবুও কল্যাণকর সমাজতান্ত্রিক সহায়তাকে ভিত্তি করে যে-কোনো বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির মোকাবিলা এবং তাকে পরাজিত করতে সর্থ”।

সংশোধনবাদীরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, রাষ্ট্র ও সরকারের চরিত্র মূল্যায়নে আমরা বিপুল সমাজতান্ত্রিক সাহায্যের বিষয়টা এড়িয়ে যাই এবং সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করি। সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলায় এই সাহায্যের গুরুত্বকেও অস্বীকার করি। আমরা এটা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করছি। কিছু শিল্পকারখানা স্থাপন ও যন্ত্র নির্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠা, কিছু প্রকল্প গ্রহণে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দর-কষাকষির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাহায্য কাজে দিয়েছে এবং সেইসূত্রে দেশে শিল্পায়ন ও আমাদের স্বাধীনতাকে ক্ষেত্রে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে। এ সম্পর্কে আমরা অবগত রয়েছি। আমাদের সমালোচনার বিষয় হলো রাষ্ট্র ও সরকারের একচেটিয়া বুর্জোয়া নেতৃত্ব এই সাহায্যকে ব্যবহার করে দেশ থেকে ক্রমাগত লগ্নিপুঁজির দাপট কমানো ও অবশেষে দেশ থেকে এ পুঁজি দূর করা যে উচিত ছিল, তা না করে বিদেশী লগ্নিপুঁজিপতিদের সাথে দর-কষাকষি করছে, দেউলিয়া পুঁজিবাদী পথে উন্নয়ন ঘটাতে চাইছে, জনগণকে বঞ্চিত করে বিশাল সম্পদের মালিক হচ্ছে এবং অবশেষে নিজের শ্রেণীশাসন বজায় রাখা ও শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ও দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মোকাবিলায় নিজেদের শক্তিসঞ্চয় করছে। সমাজতান্ত্রিক সাহায্যের অঙ্গ ও একপেশে মূল্যায়ন করছে সংশোধনবাদীরা। এ সাহায্যের ভূমিকা মূল্যায়নে এটা তারা গণনায় রাখছে না কোন শ্রেণী রাষ্ট্র

ক্ষমতার নেতৃত্বে রয়েছে, কারা এই সাহায্য ব্যবহার করছে, কী পদ্ধতিতে ব্যবহার করছে, এটা ভুলে যাচ্ছে যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে একটি প্রকল্পের চুক্তি হওয়া মাত্র সাম্রাজ্যবাদী দেশের সাথে ভিন্ন প্রকল্পের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে দেশকে ও অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশের চাপে রাখছে। সংশোধনবাদীদের এই প্রসঙ্গে এটাই বৃহত্তম ভুল। সমাজতান্ত্রিক সাহায্য নেবার জন্য সংশোধনবাদীরা বুর্জোয়াদের আকাশচুম্বী প্রশংসা করছে, অন্যদিকে বুর্জোয়ারা যে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অবাধ প্রবেশের জন্য দরজা খুলে দিয়ে দেশে বিপদ ডেকে আনছে, সেটা দেখছে না।

সংক্ষেপে বলা যায়, সংশোধনবাদীরা খসড়া কর্মসূচীতে রাষ্ট্রের যে চরিত্র বিশ্লেষণ করেছে, এ দেখে মনে হয় না যে, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বিপ্লবের মাধ্যমে বর্তমান শ্রেণীকে উচ্ছেদ করে গণতান্ত্রিক শ্রেণীগুলির রাষ্ট্র তৈরির কোনো প্রয়োজন আছে। বড়জোর বর্তমান রাষ্ট্রেরই কিছু অদল-বদল ঘটালেই চলবে, যেন বৃহৎ পুঁজির প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা বা নির্মূল করা যথেষ্ট, যেন সামন্তপ্রভুরা রাজ্য রাজ্যস্তরে সরকার পদ পাবে কিনা সেটাই বিবেচ্য, নীতি প্রণয়ণকে বামমুখী করা যায় কিনা, শ্রমিক শ্রেণীর নামে কিছু প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় বুর্জোয়াদের সাহায্য করবে কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাষ্ট্রকে আরো শক্তিশালী করা যায় কিনা। জাতীয় বুর্জোয়াই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নেতৃত্ব করবে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্তবাদ-বিরোধী বিপ্লবের কর্তব্য সম্পন্ন করবে। যে-কেউ এ সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হচ্ছে, কারণ সংশোধনবাদীরা শ্রমিকশ্রেণী ও সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট করে বলছে না সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী কর্তব্য সম্পাদনে কারা বাধ্য সৃষ্টি করছে, কাদের রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক শক্তি আজ এ দুটোকে রক্ষা করছে, কার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনা করে বিপ্লবে জয়লাভ করতে হবে। এসবের অনুপস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ইত্যাদি সম্পর্কে বড় বড় কথা আসলে সংস্কারবাদী বচন ও বাক্যে পরিণত হবে। নিজেরাও প্রতারণিত হবে এবং জনগণকেও প্রতারণিত করবে।

ইতিহাস রচনার তিন প্রতিবেদন

১৯৬৪-র ৩১শে অক্টোবর থেকে ৭ই নভেম্বর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। এই কংগ্রেসে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা-ভাষণ, দেশহিতৈষী পত্রিকায় প্রকাশিত কংগ্রেস অধিবেশনের একটি প্রতিবেদন এবং শহীদ মিনার ময়দানে ঐতিহাসিক জনসভার প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলো।
